

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO VIBRATÓRIA DA BIOMECÂNICA DA DEGLUTIÇÃO POR MEIO DE SENSORES DE BAIXO CUSTO

José Dhonatas Alves Sales¹; Alexandre Carlos Rodrigues Ramos²; Isabel Cristina Sabatini Perez Ramos³

1. UFS, jose.sales@dcomp.ufs.br
2. UFS, alexandre.ramos@academico.ufs.br
3. EBSERH HU-UFS, isabel.ramos@ebserh.gov.br

RESUMO: *A disfagia, ou dificuldade de deglutir, pode causar desnutrição, desidratação e pneumonia aspirativa. Métodos tradicionais de avaliação, são precisos mas invasivos e caros. Acelerômetros surgem como ferramentas promissoras nesse contexto, capazes de detectar movimentos associados à deglutição de forma não invasiva. O artigo integra Fonoaudiologia e Engenharia para desenvolver uma tecnologia inovadora no diagnóstico e monitoramento de distúrbios da deglutição. O objetivo do trabalho é analisar e caracterizar a biomecânica da deglutição em pacientes com e sem disfagia utilizando acelerômetros. Especificamente, o projeto visa desenvolver um sistema de aquisição de dados de baixo custo, criar um protocolo para bioinstrumentação com acelerômetros, coletar e analisar dados vibratórios para identificar padrões de deglutição. Acelerômetros serão fixados na região cervical dos participantes, capturando dados de vibração durante a deglutição. Dados serão processados e analisados para identificar eventos de deglutição. O trabalho visa fornecer evidências robustas sobre a eficácia dos acelerômetros na avaliação da deglutição, contribuindo para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e a prática interdisciplinar entre Fonoaudiologia e Engenharia.*

Palavras-Chave: Deglutição; Captura de Movimento Biomecânico; Acelerômetros.

1 INTRODUÇÃO

A deglutição é um processo complexo e essencial para a nutrição e a saúde geral dos indivíduos, envolvendo uma série de movimentos coordenados dos músculos da boca, faringe e esôfago (MACEDO et al., 2000). A disfagia, ou dificuldade em deglutir, é um distúrbio que pode resultar em desnutrição, desidratação, e aspiração, levando a pneumonia aspirativa e outras complicações graves. O diagnóstico precoce e o monitoramento contínuo da disfagia são, portanto, fundamentais para a gestão eficaz dessa condição (PEREZ, 2015). Métodos tradicionais de avaliação, como a videofluoroscopia e a fibroendoscopia, embora precisos, são invasivos, caros e não viáveis para monitoramento contínuo, ressaltando a necessidade de métodos alternativos (DORIA et al., 2003).

Nesse contexto, os acelerômetros emergem como ferramentas promissoras para a avaliação da deglutição. Acelerômetros são sensores que medem a aceleração em diferentes eixos e têm sido amplamente utilizados em diversas áreas da biomedicina para monitorar movimentos corporais (DONOHUE et al., 2021) (MALLEGNI et al., 2022). No contexto da deglutição, estudos demonstraram que os acelerômetros podem ser usados para detectar os movimentos e vibrações associados ao ato de engolir.

A literatura atual destaca várias abordagens e experimentos que utilizam acelerômetros para a detecção de deglutições e possíveis sinais de disfagia. Dudik et al. (2018) desenvolveram um protocolo onde acelerômetros foram fixados na cartilagem cricóide dos participantes, permitindo a coleta de dados das vibrações de deglutição com de alta qualidade. Esses dados foram analisados para identificar padrões específicos associados a deglutições seguras e inseguras. Steele et al. (2019) desenvolveram um sistema que utilizava acelerômetros para registrar as vibrações cervicais durante a deglutição e compararam esses dados com os resultados obtidos por métodos tradicionais de avaliação. Os achados indicaram que os acelerômetros não apenas eram capazes de detectar deglutições, mas também podiam fornecer informações valiosas sobre a qualidade da deglutição e possíveis riscos de aspiração.

A literatura existente fornece evidências sobre a eficácia dos acelerômetros na detecção e monitoramento de deglutições, indicando seu potencial para revolucionar a prática clínica (SO et al., 2023). Ao explorar e validar essas aplicações, este projeto busca contribuir significativamente para o avanço das tecnologias de saúde (MALLEGNI et al., 2022), oferecendo soluções práticas e acessíveis para o diagnóstico e manejo da disfagia.

Além disso, os acelerômetros possuem vantagens significativas em relação a outros métodos de detecção. Eles são menos intrusivos, podem ser usados em ambientes clínicos e domiciliares, e são relativamente mais baratos. Essa flexibilidade torna os acelerômetros uma ferramenta atraente para o monitoramento contínuo e a avaliação de larga escala da deglutição, especialmente em populações vulneráveis, como idosos e pacientes com condições neurológicas que predisõem à disfagia (DUDIK et al., 2016).

A utilização de sensores de baixo custo, como acelerômetros baseados no MPU6050, na saúde de populações socio vulneráveis, é crucial por possibilitar o monitoramento acessível e eficaz de condições como a disfagia. Esses sensores oferecem uma alternativa econômica para a coleta de dados precisos, permitindo diagnósticos e intervenções precoces sem a necessidade de equipamentos caros ou complexos. Ao integrar essas tecnologias no cuidado à saúde, é possível aumentar a cobertura e a qualidade do atendimento do SUS, especialmente em comunidades com recursos limitados, promovendo assim uma melhoria significativa na saúde e bem-estar dessas populações. Essa iniciativa atende a várias metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo a ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, ao melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade; e a ODS 10, Redução da desigualdade, ao fornecer soluções de saúde acessíveis para populações vulneráveis.

Este estudo teve como objetivo desenvolver e implementar um sistema de monitoramento da deglutição utilizando um microcontrolador Arduino Uno, acelerômetros de baixo custo baseados no chip MPU6050 e uma interface gráfica de monitoramento criada pelo *framework React*. O sistema foi projetado para auxiliar profissionais de fonoaudiologia na caracterização de distúrbios de deglutição em pacientes, oferecendo uma solução simples, acessível e economicamente viável.

2 METODOLOGIA

Para a aquisição de dados relacionados ao processo de deglutição, foi utilizado um sistema de monitoramento composto por um Arduino Uno, com custo unitário de R\$ 38, e um sensor de aceleração baseado no chip MPU6050, com custo unitário de R\$ 19.

Figura 1: Arquitetura do Sistema de Monitoramento (a), MPU6050 (b).

Fonte: Próprio Autor, 2024.

A arquitetura elétrica do microcontrolador Arduino Uno e sensor pode ser visto na Figura 1 (a). O sensor, MPU6050 mostrado na Figura 1 (b), é capaz de medir aceleração nos eixos x,y e z, taxa de variação angular por meio de três giroscópios e temperatura entre -40°C a +85 °C. Para fácil instrumentação no corpo do paciente e evitar riscos de curtos-circuitos, o sensor foi resinado com material acrílico, conforme Figura 2 (a) e Figura 2 (b).

Figura 2: Encapsulamento do Sensor MPU6050 em resina Acrílica (a) Vista Lateral e (b) Vista Superior

Fonte: Próprio Autor, 2024.

O sensor foi estrategicamente posicionado na região cervical do pescoço, como indicado na Figura 3, por meio de fita cirúrgica microporosa. Esse posicionamento permite a captura precisa dos movimentos associados às ações de deglutição, possibilitando uma análise detalhada da biomecânica envolvida no processo de engolir.

Figura 3: Paciente Instrumentado e Aquisição dos dados de Aceleração.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

Na implementação da interface gráfica do sistema, foi desenvolvida uma aplicação em *React* para se comunicar com o código em Python, que gerencia a conexão serial com o Arduino. A interface do usuário foi construída utilizando a biblioteca *Material-UI*, com componentes personalizados por meio de técnicas de *CSS* como pode ser visto na Figura 4. O *Visual Studio Code (VSCoDe)* foi utilizado como ambiente de desenvolvimento.

Figura 4: Projeto React no VSCoDe.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

A comunicação entre o *React* e o código Python foi realizada via *WebSockets*, onde a interface enviava comandos ao servidor Python para executar tarefas específicas, como a gravação dos dados dos sensores em um arquivo *CSV* como exibido na Figura 5. Dessa forma, o sistema permitiu um controle dinâmico e em tempo real das funcionalidades, integrando de forma eficaz a coleta e o armazenamento de dados.

Figura 5: *WebSockets* em Python executando.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implementação do sistema de monitoramento da deglutição foi bem-sucedida, com todos os componentes funcionando de maneira integrada. A interface gráfica desenvolvida em React permitiu uma interação amigável com o usuário como pode ser visto na Figura 6 abaixo, possibilitando o controle e a coleta de dados em tempo real. Através da integração com o código em Python, a comunicação entre o front-end e o back-end foi eficiente, utilizando WebSockets para o envio de comandos e recebimento de dados. A avaliação da deglutição será realizada utilizando três tipos de consistências alimentares classificadas pelo *International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)*.

Figura 6: Interface Gráfica Criada para diferentes configurações de deglutição.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

Os dados capturados pelo sensor inercial MPU6050 posicionado na região cervical foram salvos com sucesso em arquivos CSV como representado na Figura 7. Esses dados, que incluem leituras de aceleração e tempo, foram registrados de acordo com os comandos enviados pela interface React, permitindo a gravação apenas quando necessário.

Figura 7: Dados Coletados pelo Sensor MPU6050

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
7	82.0	3.66	4.35	-8.0	engolir_seco									
8	84.0	3.67	4.3	-7.98	engolir_seco									
9	86.0	3.68	4.33	-8.0	engolir_seco									
10	88.0	3.68	4.36	-8.03	engolir_seco									
11	90.0	3.65	4.36	-7.99	engolir_seco									
12	92.0	3.64	4.5	-7.92	engolir_seco									
13	94.0	3.7	4.55	-8.09	engolir_seco									
14	96.0	3.65	4.19	-7.97	engolir_seco									
15	98.0	3.63	4.24	-7.96	engolir_seco									
16	100.0	3.65	4.32	-8.02	engolir_seco									
17	102.0	3.7	4.42	-8.02	engolir_seco									
18	104.0	3.72	4.39	-7.99	engolir_seco									
19	106.0	3.66	4.34	-8.02	engolir_seco									
20	108.0	3.63	4.29	-7.97	engolir_seco									
21	110.0	3.63	4.35	-7.94	engolir_seco									
22	112.0	3.75	4.54	-8.32	engolir_seco									
23	114.0	3.69	4.17	-7.73	engolir_seco									
24	116.0	3.65	4.57	-8.18	engolir_seco									

Fonte: Próprio Autor, 2024.

Os dados coletados puderam ser exibidos em gráficos, o que permitiu uma análise visual dos movimentos envolvidos na deglutição como pode ser visto na Figura 8. A interface, construída com Material-UI e técnicas de CSS, proporcionou uma experiência visual clara e funcional. Além disso, foi implementada a exibição de gráficos em tempo real, por meio de uma seleção liga/desliga via software, o que possibilitou o monitoramento contínuo das medições, trazendo insights imediatos sobre as variações biomecânicas durante o processo de deglutição mostrado na Figura 9.

Figura 8: Gráfico da aceleração nos eixos em função do tempo em csv para dados de deglutição com água.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

Figura 9: Chave seletora ligada para visualização das acelerações em X,Y e Z em tempo real.

Fonte: Próprio Autor, 2024.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho explorou o uso de acelerômetros de baixo custo, como o MPU6050, para a análise e caracterização da biomecânica da deglutição. A implementação de um sistema integrado, composto por sensores, Arduino, e uma interface gráfica desenvolvida em React, demonstrou a viabilidade de se capturar e analisar dados vibratórios de forma não invasiva. A coleta de dados em tempo real permitiu a identificação de padrões de deglutição segura e insegura, oferecendo uma solução promissora para o diagnóstico precoce e monitoramento contínuo de distúrbios de deglutição.

Os resultados indicam que o uso de sensores inerciais é eficaz e acessível, o que possibilita sua aplicação em ambientes clínicos e domiciliares, especialmente em populações vulneráveis. Além disso, a utilização de uma interface gráfica interativa facilita o controle e a visualização dos dados, tornando o sistema uma ferramenta útil para profissionais de saúde no acompanhamento de pacientes com disfagia.

Apesar do sucesso obtido, melhorias podem ser implementadas, como o uso de algoritmos mais avançados para processamento de sinais e a integração com sistemas de armazenamento em nuvem para facilitar o acesso remoto aos dados. O desenvolvimento contínuo dessa tecnologia poderá contribuir significativamente para a prática clínica, reduzindo os custos e tornando o monitoramento da deglutição mais acessível e eficaz.

A validação completa do sistema proposto será realizada por meio da avaliação de pacientes com e sem dificuldades de deglutição no Hospital Universitário EBSEH – UFS, em trabalhos futuros, permitindo a caracterização abrangente e a comprovação da eficácia do método.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/ EBSEH pelo Edital número 08/2024 PIT/EBSEH e o Laboratório de Projetos Mecânicos do Departamento de Engenharia Mecânica da UFS.

RESPONSABILIDADE AUTORAL

Os autores declaram que o artigo é original e são os únicos responsáveis pelo conteúdo.

REFERÊNCIAS

BELAFSKY PC, MOUADEB DA, REES CJ, PRYOR JC, POSTMA GN, ALLEN J, LEONARD RJ. Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2008 Dec;117(12):919-24.

CICHERO JA, LAM P, STEELE CM, HANSON B, CHEN J, DANTAS RO, DUIVESTEIN J, KAYASHITA J, LECKO C, MURRAY J, PILLAY M, RIQUELME L, STANSCHUS S. Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. *Dysphagia*. 2017 Apr;32(2):293-314.

DONOHUE C, KHALIFA Y, PERERA S, SEJDIĆ E, COYLE JL. A preliminary investigation of whether hrca signals can differentiate between swallows from healthy people and swallows from people with neurodegenerative diseases. *Dysphagia*. 2021 Ago;36(4):635-43.

DORIA, S; ABREU, MAB; BUCH, R; ASSUMPÇÃO, R; NICO, MAC; EKCLEY, CA; DUPRAT, A; COSTA, HO. Estudo comparativo da deglutição com nasofibrolaringoscopia e videodeglutograma em pacientes com acidente vascular cerebral. *Rev Bras Otorrinolaringol*. V.69, n.5, 636-42, set./out. 2003.

DUDIK JM, KUROSU A, COYLE JL, SEJDIĆ E. Dysphagia and its effects on swallowing sounds and vibrations in adults. *Biomed Eng Online*. 2018 May 31;17(1):69.

DUDIK JM, KUROSU A, COYLE JL, SEJDIĆ E. A statistical analysis of cervical auscultation signals from adults with unsafe airway protection. *J Neuroeng Rehabil*. 2016;13(1):7.

PEREZ, ICS. Caracterização da deglutição do paciente com acidente vascular cerebral no processo de decanulação. 115 p. (Tese de doutorado) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP. Ribeirão Preto, 2015.

MACEDO FILHO ED, GOMES GF, FURKIM AM. Manual de cuidados do paciente com disfagia. São Paulo: Lovise; 2000. 122p.

MALLEGNI N, MOLINARI G, RICCI C, LAZZERI A, LA ROSA D, CRIVELLO A, MILAZZO M. Sensing Devices for Detecting and Processing Acoustic Signals in Healthcare. *Biosensors*. 2022; 12(10):835.

SO BP-H, CHAN TT-C, LIU L, YIP CC-K, LIM H-J, LAM W-K, WONG DW-C, CHEUNG DSK, CHEUNG JC-W. Swallow Detection with Acoustics and Accelerometric-Based Wearable Technology: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2023; 20(1):170.

STEELE CM, MUKHERJEE R, KORTELAJINEN JM, PÖLÖNEN H, JEDWAB M, BRADY SL, THEIMER KB, LANGMORE S, RIQUELME LF, SWIGERT NB, BATH PM, GOLDSTEIN LB, HUGHES RL, LEIFER D, LEES KR, MERETOJA A, MUEHLEMANN N. Development of a Non-invasive Device for Swallow Screening in Patients at Risk of Oropharyngeal Dysphagia: Results from a Prospective Exploratory Study. *Dysphagia*. 2019 Oct;34(5):698-707.

TAKAHASHI K, GROHER ME, MICHI K. Methodology for detecting swallowing sounds. *Dysphagia*. 1994 Winter;9(1):54-62.